

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T:6

OROL DENGIZI EKOLOGIK MUAMMOLARINING QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TABIIY SHAROITIGA TA‘SIRI

Ibadullayev Farrux Furqatovich

1-bosqich talabasi

O‘zbekiston Milliy Universiteti

Tel: +998 90 658 65 06

e-mail: ibadullayevfarrux75@gamil.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438820>

Annotatsiya. Ushbu maqola Orol dengizi ekologik muammolari va ularning Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi tabiatiga ta‘siri mavzusiga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida dengiz suv sathining pasayishi, tuproq va suv resurslarining sho‘rlanishi, cho‘llanish jarayonlari hamda iqlim o‘zgarishlari o‘rganildi. Shuningdek, muammolarning aholiga, qishloq xo‘jaligiga va mintaqaviy barqaror rivojlanishga ta‘siri ilmiy manbalar asosida baholandi. Maqola kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlar va ekologik xavflarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, ekologik inqiroz, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, cho‘llanish, iqlim o‘zgarishi, suv resurslari.

Аннотация. Данная статья посвящена теме экологических проблем Аральского моря и их влиянию на природу территории Республики Каракалпакстан. В ходе исследования были изучены снижение уровня моря, засоление почв и водных ресурсов, процессы опустынивания и изменение климата. Также на основе научных источников была оценена степень воздействия проблем на население, сельское хозяйство и устойчивое развитие региона. Цель статьи — выявление возможных последствий и экологических рисков в будущем.

Ключевые слова: Аральское море, экологический кризис, Республика Каракалпакстан, опустынивание, изменение климата, водные ресурсы.

Abstract. This article is devoted to the topic of environmental problems of the Aral Sea and their impact on the nature of the territory of the Republic of Karakalpakstan. During the research, the decline in sea level, salinization of soil and water resources, desertification processes and climate change were studied. Also, the impact of the problems on the population, agriculture and regional sustainable development was assessed based on scientific sources. The article is aimed at identifying possible consequences and environmental risks in the future.

Keywords: Aral Sea, ecological crisis, Republic of Karakalpakstan, desertification, climate change, water resources.

Kirish. Orol dengizi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jiddiy ekologik inqirozga uchragan yirik tabiiy suv havzalaridan biri hisoblanadi. Ilgari yagona va maydoni jihatidan dunyodagi eng katta berk dengizlardan biri bo‘lgan Orol dengizi hozirgi kunda keskin qisqarib, bir necha alohida suv havzalariga bo‘linib ketgan. Ushbu holat, asosan, Amudaryo va Sirdaryo suvlaridan qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun tartibsiz va me‘yorida ortiq foydalanilishi natijasida yuzaga kelgan. Orol dengizining qurishi natijasida mintaqada ekologik muvozanat buzilib, cho‘llanish jarayonlari kuchaydi, suv va tuproqning sho‘rlanish darajasi oshdi hamda iqlim sharoitlarida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi. Dengiz tubining ochilib qolishi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

natijasida hosil bo‘lgan qum va tuz aralashmalari shamol ta‘sirida keng hududlarga tarqalib, atrof-muhit va inson faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mazkur jarayonlar nafaqat mahalliy, balki mintaqaviy va global ekologik muammo sifatida baholanmoqda[4]. Orol dengizi ekologik inqirozining eng og‘ir oqibatlari, avvalo, ushbu hududga bevosita tutash bo‘lgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Aholi salomatligi, qishloq xo‘jaligi, suv resurslari va iqlim sharoitlariga ta‘sir ko‘rsatayotgan bu jarayonlar hududning barqaror rivojlanishiga jiddiy to‘sqinlik qilmoqda[11]. Shu bois, Orol dengizi muammosini chuqur ilmiy tahlil qilish va uning kelajakdagi oqibatlarini baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Orol dengizining ekologik muammolari va ularning Qoraqalpog‘iston Respublikasi ekologik holatiga ta‘sirini tahlil qilish, shuningdek, ushbu jarayonlarning kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarini ilmiy jihatdan baholashdan iborat.

Materiallar va uslublar. Ushbu tadqiqot Orol dengizi ekologik muammolari va ularning Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy sharoitiga ta‘sirini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, ilmiy adabiyotlar, statistik ma‘lumotlar hamda ochiq axborot manbalari asosida olib borildi. Tadqiqotda O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, xalqaro ilmiy maqolalar (Micklin, Glantz, UNESCO hisobotlari), shuningdek, UNDP, IFAS, Jahon banki va rasmiy statistik veb-saytlardan olingan ma‘lumotlardan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida tahliliy va taqqoslash usullari qo‘llanildi. Orol dengizi suv sathining pasayishi, tuproq sho‘rlanishi, cho‘llanish jarayonlari hamda iqlim o‘zgarishlari bo‘yicha turli yillardagi ko‘rsatkichlar solishtirildi. Statistik ma‘lumotlar asosida aholi migratsiyasi, o‘lim darajasi va qishloq xo‘jaligi maydonlaridagi o‘zgarishlar baholandi.

Shuningdek, kartografik va grafik materiallardan (rasmlar va diagrammalar) foydalanilib, Orol dengizi hududidagi ekologik o‘zgarishlar vizual tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotda mintaqaviy ekologik jarayonlarning sabab–oqibat bog‘liqligi aniqlanib, kelajakdagi xavf-xatarlarni baholash uchun prognoz usuli ham qo‘llanildi.

Natijalarni umumlashtirishda tizimli yondashuv asosida ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillar o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqildi. Tadqiqot metodologiyasi Orolbo‘yi hududida yuzaga kelayotgan ekologik muammolarni kompleks tahlil qilishga imkon berdi.

Tadqiqot natijalari. Orol dengizi— O‘rta Osiyodagi eng katta berk sho‘r ko‘l. Ma‘muriy jihatdan Orol dengizining yarmidan ko‘proq janubiy-g‘arbiy qismi O‘zbekiston (Qoraqalpog‘iston), shimoliy-sharqiy qismi Qozog‘iston hududida

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

joylashgan. O'tgan asrning 60-yillarigacha Orol dengizi maydoni orollari bilan o'rtacha 68,0 ming km² ni tashkil etgan. Kattaligi jihatidan dunyoda to'rtinchi (Kaspiy dengizi, Amerikadagi Yuqori ko'l va Afrikadagi Viktoriya ko'lidan keyin), Yevrosiyo materigida (Kaspiydan keyin) ikkinchi o'rinda bo'lgan[16]. Dengiz shimoliy-sharqdan janubiy-g'arbiga cho'zilgan, uzunligi 428 km, eng keng joyi 235 km (45° sh.k.). Havzasining maydoni 690 ming km², suvining hajmi 1000 km³, o'rtacha chuqurligi 16,5 m atrofida o'zgarib turgan. Havzasining kattaligi sababli dengiz deb atalgan. Orol dengizi yuqori pliosenda Yer po'stining egilgan joyidagi botiqda hosil bo'lgan. Tubining relyefi (g'arbiy qismini hisobga olmaganda) tekis. Orol dengizida juda ko'p yarim orol va qo'ltiqlar bo'lgan. Orol dengizida qadimdan suv sathi goh ko'tarilib, goh pasayib turgan. Orol dengizi unchalik chuqur emas. Eng chuqur joylari g'arbiy qismida bo'lib, Qoraqalpog'iston va Ustyurt platosi yaqinida chuqurligi 69 m gacha yetgan. Sayoz joylar asosan janubiy, janubiy-sharqiy va sharqiy qismlarda joylashgan. Orol dengizi qirg'oqlarining morfologik tuzilishi juda murakkab. Shimoliy qirg'og'i baland, ayrim joylari past bo'lib, chuqur qo'ltiqlar mavjud. Sharqiy qirg'og'i past va qumli bo'lib, ko'plab mayda qo'ltiq va orollar bilan ajralib turgan. Janubiy qirg'og'i Amudaryo deltasidan hosil bo'lgan. G'arbiy qirg'og'i esa kam qirqilgan bo'lib, Ustyurt chinkidan iborat. Dengizga Amudaryo va Sirdaryo quyilgan. 1960-yillargacha yiliga Amudaryo 38,6 km³, Sirdaryo esa 14,5 km³ suv olib kelgan. Suv balansida yog'inlar ham muhim rol o'ynagan. Dengiz akvatoriyasiga yiliga 82–176 mm yog'in yog'gan. Atrof hududlardan yiliga 5,5 km³ yer osti suvlari qo'shib turgan. Dengiz cho'l zonasida joylashgani sababli uning yuzasidan har yili taxminan 1 m suv bug'lanib ketgan. Bu miqdor daryolar, yog'in va yer osti suvlari hisobiga keladigan suvdan ko'p bo'lgan. Shu sababli iqlimiy o'zgarishlar natijasida Orol dengizi suv sathi yillar davomida o'zgarib turgan. 1785 yildan suv sathi ko'tarila boshlagan, 1825 yildan pasaygan, 1835–1850 yillarda yana ko'tarilgan, 1862 yilda kamaygan. Ko'korol 1880 yilda yarim orolga aylangan, 1899 yilga kelib yana orol bo'lib qolgan. 1919 yilda Orol dengizi maydoni 67 300 km², suv hajmi 1087 km³ bo'lgan bo'lsa, 1935 yilda maydoni 69 670 km², suv hajmi 1153 km³ ga yetgan. Dengiz suvi ayniqsa markaziy qismida juda tiniq bo'lgan. Yoz oylarida ham 24 m chuqurlikkacha tubi ko'rinib turgan. Suv rangi asosan ko'k, qirg'oqlarga yaqin joylarda ko'kimtir tusda bo'lgan. Amudaryo va Sirdaryo quyilish joylarida suv loyqa bo'lgan. Dengizda sazan, cho'rtan, sudak, laqqa, taran kabi baliq turlari yashagan. Navigatsiya mavsumi 7 oy davom etgan[1].

Orol va Mo'ynoq yirik portlar bo'lgan. Orol dengizi qurishi jarayonida uning tubi ochilib, hozirgi Orolqum sahrosi shakllandi — taxminan 60 000 km² maydonni

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

egallaydi, bu hudud katta tuz va minerallar bilan qoplangan cho‘lga aylangan. Bu tuz va sho‘rlangan tuproq shamol bilan atrofga tarqaladi va tuproq sifatini yomonlashtiradi, qishloq xo‘jaligi maydonlarining unumdorligini kamaytiradi. Bu hududda tuproqning sho‘rlanishi ham iqlim o‘zgarishi bilan birgalikda yer degradatsiyasini kuchaytirgan[8].

1-rasm. Orol dengizidagi “Kemalar qabristoni”

Orolqum sahrosi yillik miqyosda juda ko‘p chang-tuz aralashmalarni havoga tarqatadi. Masalan, Orolqum chang va qum bo‘ronlari har yili 15–75 million tonna chang, qum va tuzni atrofga tarqatadi[12], bu esa atmosfera ifloslanishi va sog‘liq muammolarini kuchaytiradi. Bundan tashqari, bu bo‘ronlar salt va toksik kimyoviy moddalarni ham uzoq masofalarga olib boradi, atrof-muhitni va inson havo yo‘llarini ifloslantirib, nafas olish kasalliklari xavfini oshiradi. Orol dengizi suvi pasaygach, uning suvi landshaftda katta o‘zgarishlar keltirib chiqardi. Amudaryo va Sirdaryo daryolaridan keladigan suv miqdori keskin kamayib, suv resurslari tanqis bo‘ldi — bu esa hududdagi yer osti va yer usti suvlarini ham kamayishiga olib keldi. Natijada qurg‘oqchil iqlim sharoiti kuchaydi, tuproq eroziyasi tezlashdi va suvga bog‘liq agroiqtisodiy faoliyatlar zarar ko‘rsa, suv yetishmovchiligi qishloq xo‘jaligini susaytirdi. Orol dengizi qurishi bilan birga ko‘plab agroiqtisodiy faoliyatlar ham sustlashdi. Tuproq sho‘rlangani sababli ko‘plab qishloq xo‘jaligi maydonlarining unumdorligi pasayib, hosildorlik tushdi, paxta, g‘alla va sabzavot yetishtirish qiyinlashdi. Bu aholini oziq-ovqat xavfsizligi va daromad olish imkonlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Hududda qishloq xo‘jaligi ekinlar maydoni 2010-yilda 265 750 gektar bo‘lgan bo‘lsa, 2025-yilda esa 261 964,8 gektar maydonga teng bo‘lgan [1]. Orol dengizi qurishi mintaqaning iqlimiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Sobiq dengiz sathi pasaygach hududda iqlim yanada quruqroq, harorat farqlari keskinlashgan va yomg‘ir miqdori kamaygan. Bu holat yer resurslarining yanada degradatsiyasiga va suv tanqisligi muammolarining chuqurlashishiga sabab bo‘lmoqda. Orol dengizi atrofida aholi kam yashagan. Asosiy mashg‘ulotlar baliqchilik, chorvachilik, ondatra

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yetishtirish va sabzavot-polizchilik bo‘lgan. 1990-yillargacha dengizdan baliq ovlangan. Orol dengizini birinchi bo‘lib A. I. Butakov 1848–1849 yillarda tadqiq qilgan va xaritaga tushirgan.

Orol dengizi hozirgi kunda maydoni ancha kichrayib qolganligi ma‘lum. Oldingi paytda Orol dengizi yaxlit bitta suvlikdan iborat bo‘lgan bo‘lsa, hozirda esa 3 ta qismga bo‘lingan. Bunday holatga kelishiga bir nechta sabablar mavjud shulardan Sovet davrida yuritilgan siyosat, Amudaryo va Sirdaryo suvlarining qishloq xo‘jaligiga tartibsiz sarflanishi, daryo suvlari kamaygach shundoq ham yog‘in kam yog‘adigan cho‘llik hududlar orasida joylashgan Orol suvi to‘xtovsiz bug‘lanishda davom etdi va suv sathi pasayib, dengiz suvi sho‘rlanish darajasi ortib boraverdi va hozirgi ko‘rinishga keldi. Hozirda Orol dengizining o‘rnida Orolqum paydo bo‘lgan. 1960-yillarda Orolqum mavjud emas va bu hudud ulkan Orol dengizi bilan qoplangan edi. O‘sha paytda u dunyodagi to‘rtinchi eng yirik ko‘l edi, ammo hozir u avvalgi hajmining o‘ndan bir qismiga teng.

Sovet davrida eng yirik ekologik fojialardan biri, unga quyuluvchi ikkita daryo Amudaryo va Sirdaryo suvlari asosan mintaqa uchun yaroqsiz bo‘lgan paxta yetishtirish uchun dalalarni sug‘orishga yo‘naltirilganida sodir bo‘lgan[3]. Iqlim ham o‘zgardi qish sovuqroq , yoz issiqroq bo‘ldi. Orol dengizi hozir ham uchta alohida ko‘l sifatida saqlanib qolgan, ammo u 5,5 million gektar maydonni yo‘qotdi va qolgan qismi dunyodagi eng sho‘r ichki suv havzasi bo‘lgan O‘lik dengizi bilan taqqoslandi. Orol dengizining eng yaqin qismining chekkasi hozirda Mo‘ynoqdan ancha uzoqda joylashgan bo‘lib, u ilgari gullab-yashnayotgan port shahar bo‘lgan va qirg‘oq bo‘yida joylashgan. Gullagan davrida u Sovet Ittifoqini iste‘mol qilgan barcha baliqlarning oltidan bir qismini ta‘minlagan, ammo hozir u avvalgisining soyasiga aylangan.

2-rasm. Orol dengizi sathining yillar davomida pasayib borishi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

XX asrning ikkinchi yarmida Sobiq Sovet Ittifoqi hududida Markaziy Osiyo suv resurslaridan foydalanish markazlashgan ma'muriy-buyruqbozlik siyosati asosida amalga oshirilgan. Ushbu siyosatda Amudaryo va Sirdaryo daryolari asosan iqtisodiy resurs sifatida qaralib, ularning tabiiy-ekologik ahamiyati, xususan Orol dengizini saqlab qolish zarurati deyarli hisobga olinmagan. Sovet hukumati tomonidan olib borilgan asosiy siyosiy yo'nalishlardan biri — paxtachilikka ixtisoslashgan qishloq xo'jaligini keskin kengaytirish bo'ldi. 1960–1980-yillarda O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston hududlarida sug'oriladigan yerlar maydoni bir necha barobarga oshirildi. Natijada Amudaryo va Sirdaryodan olinadigan suv hajmi keskin ko'payib, daryolarning Orol dengiziga yetib boradigan tabiiy oqimi izdan chiqdi. Sug'orish tizimlari asosan ochiq kanallar orqali tashkil etilgan bo'lib, suvdan foydalanish samaradorligi juda past darajada bo'lgan. Tadqiqotlarga ko'ra, Sovet davrida sug'orishga olingan suvning 40–50 foizi bug'lanish va sizib ketish orqali yo'qolgan. Bu holat suv resurslaridan nihoyatda samarasiz foydalanilganini ko'rsatadi. Shuningdek, suv siyosatida ekologik limitlar mavjud bo'lmagan. Daryolardan olinadigan suv miqdori qat'iy reja asosida belgilangan bo'lib, Orol dengizi uchun zarur bo'lgan minimal ekologik oqim ajratilmagan. Natijada 1960-yillardan boshlab Orol dengizi sathi keskin pasaya boshlagan va bu jarayon Sovet davrining oxirigacha davom etgan. Sovet suv siyosatining yana bir muhim kamchiligi — drenaj va kollektor suvlarining qayta foydalanilishi bo'lib, ular tarkibida yuqori miqdorda tuzlar, pestitsidlar va kimyoviy o'g'itlar mavjud edi. Ushbu ifloslangan suvlarning yana sug'orishga jalb etilishi tuproq sho'rlanishi va ekologik degradatsiyani kuchaytirgan. Umuman olganda, Sovet davrida Amudaryo va Sirdaryo suv resurslaridan foydalanish siyosati qisqa muddatli iqtisodiy manfaatlarni ko'zlab, uzoq muddatli ekologik oqibatlarni inkor etgan. Ushbu noto'g'ri siyosat Orol dengizi fojiasining asosiy sabablaridan biri sifatida xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan tan olingan. Orol dengizidagi suvlar bug'lanib ketgach uning o'rnida har xil tuzlar qoldi. Oldingi davrda dengizda baliqchilik bilan shug'ullangan Mo'ynoq aholisi dengiz suvi sho'rlanib dengiz organizmlari kamayib ketishidan hamda dengiz qirg'oqlari aholi yashash punktidan 150 kilometr ga uzoqlashdi. Orol dengizining tez qisqarishi mintaqada ko'plab ekologik muammolarga olib keldi. 1980-yillarning oxiriga kelib, ko'l 1960-yilgacha bo'lgan suv hajmining yarmidan ko'pini yo'qotdi. Shu sababli ko'lning tuz va mineral miqdori keskin oshdi, bu suvni ichishga yaroqsiz holga keltirdi va ko'ldagi bir vaqtlar mo'l bo'lgan ossur, sazan, mollyuska, tarakan va boshqa baliqlarning nobud bo'lishiga olib keldi. Shunday qilib, Orol dengizi bo'yidagi baliqchilik sanoati deyarli vayron bo'ldi. Shimoli-sharqdagi Orol va

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

janubdagi Mo'ynaq portlari endi ko'l qirg'og'idan uzoqda edi. Ko'lining avvalgi qirg'oq bo'ylab joylashgan hududlarning qisman aholisi kamayib ketdi. Orol dengizining qisqarishi mahalliy iqlimni sezilarli darajada qattiqlashtirdi, qish va yoz haroratlari esa keskin o'sdi. 1990-yillarning oxirlarida Orol dengizidagi Vozrojdenya oroli ekologik muammolar markaziga aylandi. Orol dengizi o'z nomini qirg'izcha "Aral-dengiz" so'zidan olgan - bu juda mos nom, chunki uning suvlarida 2,47 akr(1 gektar) yoki undan ko'proq maydonga ega 1000 dan ortiq orollar tarqalgan edi. Keyinchalik bu orollarning aksariyati dengizning kichrayib borishi bilan materikga qo'shildi. 21-asrning boshlariga kelib, dengiz Vozrojdenya oroli materikning yarim oroliga aylangan darajaga tushib qoldi. Vozrojdenya Sovuq urush davrida Sovet biologik qurollari uchun maxfiy sinov poligoni bo'lganligi sababli, orolning materikdan tobora ko'proq kirish imkoniyati alohida tashvish tug'dirdi. U yerda tulyaremiya va bubonik vabo kabi agentlar ustida o'tkazilgan tajribalardan tashqari, 1980-yillarda orolda yuzlab tonna tirik kuydirgi bakteriyalari ko'milgan. 1999-yilda bu joyda hali ham tirik kuydirgi sporalari topilgan va 2002-yilda Qo'shma Shtatlardan kelgan ishchilar guruhi dafn etilgan joylarni tozalashgan.

Nimaga bu dolzarb masala? Kelajakda Orol dengizining qurishi va suv resurslarining cheklanishi Qoraqalpog'iston Respublikasida bir qancha ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi kutilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro tashkilotlar prognozlariga ko'ra: Tuproq sho'rlanishi va degradatsiyasi yanada kuchayadi, Orol dengizining quyi oqimidagi suv yetishmovchiligi tuproq unumdorligini pasaytiradi, yerlarni sug'orish imkoniyati cheklanadi, Amudaryo va Sirdaryo daryolaridan keladigan suv miqdori kamayishi natijasida sug'oriladigan yerlar hajmi kamayadi va ayrim hududlar butunlay dehqonchilik uchun ishlatilmay qoladi, Orolqum sahrosidan chiqadigan tuz-chang bo'ronlari tez-tez hududga tarqaladi, kelajakda bu bo'ronlar soni va intensivligi ortadi, havoning chang va toksik moddalarga boyligi oshadi, bu jarayon hududdagi iqlimni yanada quruq qiladi, yomg'ir miqdori kamayadi va mikroiklim o'zgarishiga sabab bo'ladi, chang-tuz bo'ronlari bilan birga havoga tarqaladigan toksik moddalar nafas yo'llari, yurak-qon tomir va ovqat hazm qilish tizimiga zarar yetkazadi, kelajakda bolalar va homilador ayollar orasida surunkali kasalliklar xavfi oshishi kutilmoqda, qishloq xo'jaligi pasayishi va suv resurslarining kamayishi hududda iqtisodiy faollikni susaytiradi, kelajakda aholining migratsiyasi, ish joyining kamayishi va iqtisodiy barqarorlikning zaiflashishi ehtimoli yuqori, suv resurslariga raqobat kuchayadi[13], hududiy nizolar va resurslar ustidan kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin, Orolbo'yi ekotizimi buzilishi davom etadi: baliqchilik va boshqa suvga bog'liq biologik resurslar

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kamayadi[5]. Tabiiy biomuxitning yo‘qolishi, o‘simlik va hayvon turlarining kamayishi kutilmoqda.

Orol dengizi ekologik muammosi birinchi navbatda, O‘zbekiston Respublikasining Orol dengizi joylashgan hududi bo‘lgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi eng katta zarar ko‘rmoqda va yuqoridagi zararlarni eng katta hajmda qabul qilib olmoqda. Bunday zararlanish davom etaversa, Qoraqalpog‘iston Respublikasida kelajakda aholi salomatligi, qishloq xo‘jaligi, mavjud suv resurslari, dehqonchilik va chorvachilikka yaroqli yerlardagi tuproqlar katta zarar ko‘rib ishdan chiqishi mumkin. Oldingi davrda mavjud bo‘lgan dengiz shu yerning iqlimiga ma‘lum darajada namlik keltirib turgan bo‘lsa, endilikda dengiz o‘rnida paydo bo‘lgan “Orol cho‘li” shundoq ham kontinental bo‘lgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududini yanada kontinentallashtirmoqda. Buning natijasida Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi yildan yilga qish oylari nisbatan sovuqroq, yoz oylari esa issiqroq bo‘lib bormoqda. Eng katta xavf esa albatta suv bug‘lanib o‘rnida qolgan tuzlarning shamol ta‘sirida dengiz hududidan janub va janubi-sharqdagi aholi yashash punktlariga juda katta miqdordagi tuzlarning kelishi bo‘lmoqda. Bu albatta aholida turli kasalliklar kuzatilishiga sabab bo‘lmoqda. Suv sathi dengiz tubining bir qismini ochish uchun yetarlicha pasayganidan ko‘p o‘tmay, hududda yashovchi odamlarning sog‘lig‘iga etkazilgan zarar ko‘paya boshladi. Eng ko‘p zarar ko‘rgan hududning janubiy qismida yashovchi qoraqalpoqlar bo‘ldi. Dengiz tubining ochiq qismidan esayotgan shamollar chang bo‘ronlarini keltirib chiqardi, bu esa mintaqani tuz, o‘g‘it va pestitsidlar bilan ifloslangan zaharli chang bilan to‘ldirdi. Natijada, hudud aholisi tomoq saratonidan tortib, anemiya va buyrak kasalliklarigacha bo‘lgan g‘ayrioddiy darajada yuqori darajada sog‘liq muammolariga duch kelishdi va mintaqada go‘daklar o‘limi dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri bo‘ldi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida 2026-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 2 053 200 kishini tashkil qilmoqda. Bu hududdan 2000-yilda 16 846 odam ko‘chib ketgan bo‘lsa 2025-yilda bu ko‘rsatkich 18 622 kishi tashkil qilgan. Qoraqalpog‘iston hududida 2009-yilda 8172 nafar odam olamdan o‘tgan bo‘lsa, 2025-yilda esa 10400 nafar odam dunyodan ko‘z yumgan[9].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3-rasm. Orol dengizi inqirozi

Orol dengizi ekologik muammosining kelajakdagi oqibatlarini oldini olish uchun quyidagi chora tadbirlar o‘tkazilishi kerak: Sug‘orish tizimlarini modernizatsiya qilish: eskirgan kanallar va nasos stansiyalarini yangilash orqali suv yo‘qotilishini kamaytirish. Qayta ishlash va tejamkor sug‘orish texnologiyalari: drip-irrigation (tomchilab sug‘orish) kabi zamonaviy usullarni joriy etish. Sho‘rlangan tuproqlarni rekultivatsiya qilish: sho‘rlangan hududlarda yerni tuzdan tozalash va o‘simlik ekish. Eroziya va chang bo‘ronlarini kamaytirish uchun yashil zonalar yaratish: daraxtzor va shamol tutiladigan yashil belbog‘lar ekish. Minimal suv hajmini daryolarda saqlash: Amudaryo va Sirdaryodan oqimni kamaytirmaslik va ekologik oqimni barqaror ta‘minlash. Suvni kelishilgan ravishda taqsimlash: mintaqaviy komissiyalar orqali barcha davlatlar uchun adolatli suv taqsimoti. Aholini chang-tuz bo‘ronlaridan himoya qilish: niqoblar, sog‘liqni monitoring qilish va profilaktik tadbirlar. Bolalar va homilador ayollar uchun maxsus dasturlar: xavfli hududlarda davolanish va profilaktika markazlarini tashkil etish. Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish: suvga bog‘liq bo‘lmagan mahsulotlarni yetishtirish. Ekologik turizm va boshqa iqtisodiy imkoniyatlarni rivojlantirish: Orolbo‘yi hududining qayta tiklanadigan resurslari va tabiiy diqqatga sazovor joylarini ishlatish.

Bunday xavflar faqatgina lokal emas balki, regional hamda global xavfga aylanib bormoqda. So‘ngi yillarda bu xavf dunyo hamjamiyatlari tomonidan tan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

olinmoqda va yordam fondlari tashkil etilmoqda[7][15]. O'zbekiston mintaqada uzoq vaqtdan beri izdan chiqib kelayotgan cho'llanishni qayta tiklash uchun xalqaro agentliklar hamkorlik qilib kelmoqda. Muhtaram prezidentimiz ham bir necha bor BMT minbarida bu muammoni olib chiqdi va dunyo davlatlari va tashkilotlarini e'tiborini "Orol fojiasi"ga qaratmoqda[18]. Hozirgi vaqtda Orol muammosi UNDP(BMT Taraqqiyot dasturi), UNEP(BMT Atrof-muhit dasturi), UNISEF, Jahon Banki, IFAS(Xalqaro Orolni qutqarish jamg'armasi), UNESCO, FAO(BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) kabi xalqaro tashkilotlar e'tiboriga tushgan va yordam qo'llarini cho'zishmoqda. Xalqaro agentliklarning moliyaviy va texnik yordami bilan oshirilayotgan davlat dasturi mintaqaning cho'llashishga qarshi kurashish uchun butalar va daraxtlar ekishni o'z ichiga oladi.

Shu jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNDP ga tegishli "Yashil Orol dengizi" fondining tashabbusi boshlanganidan beri quyidagilar ekildi:

- 2020-yilda: 30 gektar maydonda 60 000 tup daraxt
- 2021-yilda: 130 gektar maydonda 260 000 tup daraxt
- 2022-yilda: 87,2 gektar maydonda 92 ming tup daraxt
- 2023-yilda: 131 gektar maydonda 131 ming tup daraxt
- 2024-yilda: 200 gektarda 200 ming tup daraxt
- 2025-yilda: 80 gektarda 80 000 ta daraxt

4-rasm. IFAS jamg'armasi tomonidan Orol dengizi hududidagi o'rganish ishlari[17]

Umuman olganda, loyihani amalga oshirishning besh yili davomida 658,2 gektar maydonda 823 ming tup daraxt ekildi[2], bu dastlab rejalashtirilgan ko'rsatkichlardan yuqori. Ammo O'zbekistonda Orol dengizining qurigan tubi maydoni 2,7 million gektarni tashkil etib, uning eng katta qismi Markaziy Osiyo davlatlari orasida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qoraqalpog‘istonda joylashganini hisobga olsak, bu amalga oshirilishi kerak bo‘lgan ishlarning kichik bir qismi, xolos. 2025-yil sentyabr oyida yangi ekish usullarining samaradorligini baholash uchun tajriba maydonchalarini monitoring qilish rejalashtirilgan. Olingan ma‘lumotlar asosida eng muvaffaqiyatli texnologiyalarni kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Ekilgan har bir gektar saksovul nafaqat qum bo‘ronlaridan himoya, balki uzoq vaqtdan beri umidsiz yo‘qolgan deb hisoblangan hududga hayot qaytishidir. Yashil Orol dengizi tashabbusi kraudfanding orqali mablag‘ yig‘ishda davom etmoqda. Orol dengizi ekotizimini tiklashga har kim o‘z hissasini qo‘shishi mumkin - bir AQSH dollari yoki 12 000 so‘m bitta saksovul daraxtini ekish imkonini beradi, bu esa o‘rmon xo‘jaligi mutaxassislari tomonidan saksovul ekish monitoringiga ko‘ra, mintaqani keyingi 25 yil davomida cho‘llanishdan himoya qiladi.

5-rasm. Markaziy Osiyo davlatlari suv xo‘jaligini muvofiqlashtirish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi (MKBK)

2026 yilda O‘zbekiston Amudaryodan 22 mlrd kub metr, Sirdaryodan 3,3 mlrd kub metr suv oladi. Markaziy Osiyo davlatlararo suv xo‘jaligi muvofiqlashtiruvchi komissiyasi 2025 yil 13 noyabrda Ashxobodda bo‘lib o‘tgan 91-yig‘ilishi yakunlarini e‘lon qildi. Komissiya yig‘ilishida mamlakatlar 2025-2026 yillarda bo‘lajak vegetatsiyalararo davrda suvdan qanday foydalanishni kelishib oldi. Amudaryo bo‘yicha 2025 yil oktyabrdan 2026 yil oktyabrgacha suv olishning umumiy limiti qariyb 55,4 mlrd kub metr miqdorida belgilangan. Shundan 15,9 mlrd kub metri sovuq davr - oktyabrdan aprelgacha bo‘lgan davrga to‘g‘ri keladi. Tojikistonga yiliga 9,8 mlrd kub metr, Turkmaniston va O‘zbekistonga 22 mlrd kub metrdan ajratilgan. Oqimning katta qismi - 44 mlrd kub metr - daryoning quyi oqimini ta‘minlaydigan Turkmanistondagi Kerki gidropostiga o‘tishi kerak. Orol dengizi va Amudaryo deltasi uchun suv hajmi alohida belgilangan - 4,2 mlrd kub metr, ularning yarmi qish va erta bahorda yetkazib beriladi. Dashog‘uz viloyati, Xorazm viloyati va Qoraqalpog‘iston irrigatsiya tizimlariga sanitariya-ekologik ruxsatnomalar yana 800 million kub metrni tashkil etadi. Bu suv tanqisligi sharoitida yashayotgan Orolbo‘yi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

aholisi va suv omborlari ekotizimlarini saqlab qolish uchun muhimdir. Sirdaryo bo‘yicha vegetatsiya davrida suv olishning umumiy limiti 4,219 mlrd kub metrni tashkil etadi. Qozog‘iston «Do‘stlik» kanali orqali 460 million kub metr, Qirg‘iziston - 47 million, Tojikiston - 365 million kub metr suv oladi, asosiy ulush O‘zbekistonga tegishli - 3,347 milliard kub metr. Ushbu ko‘rsatkichlar kutilayotgan oqimni, suv omborlaridagi zaxiralarni va daryo o‘zanida ekologik oqimni saqlab qolish zaruratini hisobga olgan. Komissiya eng yirik suv omborlarining ish rejimlarini ham tasdiqladi. Prognozlarga ko‘ra, Tojikistonning «Nurek» suv ombori taxminan 10,5 milliard kub metr suv bilan vegetatsiya oralig‘iga kiradi va uni taxminan 9,7 milliard kub metr bilan yakunlaydi. O‘zbekiston va Turkmaniston chegarasidagi «Tuyamo‘yin» suv ombori mavsumni taxminan 4,5 milliard kub metr zaxira bilan boshlaydi va bahorga kelib hajmni 3,4 milliard kub metrgacha kamaytiradi. Ikkala gidrouzel ham Turkmaniston va O‘zbekistonda sug‘orishni ta‘minlash va Amudaryo o‘zanida oqimni saqlab qolish uchun suvni asta-sekin quyi oqimga uzatadi. Sirdaryo bo‘yicha Qirg‘izistonning «To‘xtag‘ul», O‘zbekistonning «Andijon» va «Chorvoq» suv omborlaridagi umumiy suv zaxiralari vegetatsiya davri boshida taxminan 10,6 mlrd kub metrni tashkil etadi, bu me‘yordan biroz past. Tojikistonning «Bahri Tojik» va Qozog‘istonning «Chordara» suv omborlarida taxminan 2,6 va 1,65 mlrd kub metr suv bo‘lishi kutilmoqda. So‘nggi yillarda Qozog‘iston hududidagi Shimoliy Orol (Kichik Orol)ni saqlab qolish va suv sathini qisman tiklash bo‘yicha amalga oshirilgan loyihalar ma‘lum natija bermoqda[14]. Sirdaryo havzasidagi suv omborlarida qish boshida jami 14,9 mlrd kub metrga yaqin suv bo‘ladi - bu o‘rtacha yillik darajaning taxminan 90 foizidir. Komissiyaning navbatdagi 92-yig‘ilishi Dushanbe shahrida bo‘lib o‘tadi. U yerda mamlakatlar 2025-2026 yillardagi vegetatsiya davrida suv omborlari faoliyati va limitlardan foydalanish natijalarini sarhisob qiladi va tobora kuchayib borayotgan iqlim muammolari sharoitida mintaqaning suv xavfsizligini ta‘minlash uchun qanday harakat qilish kerakligini hal etadi[6].

Xulosa va tavsiyalar. Orol dengizi ekologik inqirozi Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy sharoiti, aholisi va xo‘jalik faoliyatiga beqiyos darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatgan murakkab va uzoq yillik muammo hisoblanadi. Dengiz sathining keskin pasayishi natijasida Orolqum sahrosining vujudga kelishi, tuproq va suv resurslarining sho‘rlanishi, cho‘llanish jarayonlarining kuchayishi hamda iqlimning yanada kontinentallasuvi hudud ekologik barqarorligini izdan chiqardi. Ayniqsa, chang-tuz bo‘ronlarining ko‘payishi aholi salomatligiga, qishloq xo‘jaligi mahsuldorligiga va mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy zarar

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yetkazmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Orol dengizi fojiasining asosiy sabablari inson omili bilan bog‘liq bo‘lib, xususan, Amudaryo va Sirdaryo suvlaridan uzoq yillar davomida samarasiz va me‘yoridan ortiq foydalanish, ekologik oqimlarning e‘tibordan chetda qolishi muammoni yanada chuqurlashtirgan. Kelajakda bu jarayonlar davom etsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasida suv tanqisligi, yer degradatsiyasi, aholi migratsiyasi va sog‘liq muammolari yanada kuchayishi mumkin[10].

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan milliy va xalqaro loyihalar, xususan, “Yashil Orol dengizi” tashabbusi, saksovul va boshqa cho‘l o‘simliklarini ekish ishlari muammoni yumshatishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq mavjud holat shuni ko‘rsatadiki, bu chora-tadbirlar hali yetarli emas va Orolbo‘yi hududini barqaror rivojlantirish uchun suv resurslarini adolatli va oqilona boshqarish, ekologik muvozanatni tiklash hamda aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks yondashuv zarur. Orol dengizi muammosini hal etish nafaqat mintaqaviy, balki global ekologik vazifa bo‘lib, barcha manfaatdor tomonlarning hamkorligini talab etadi.

Foydalingan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi
2. UNDP “Green Aral Sea”
3. Micklin, P. P. (1988). *Desiccation of the Aral Sea: A water management disaster in the Soviet Union*. Science, 241(4870), 1170–1176
4. Glantz, M. H. (Ed.). (1999). *Creeping environmental problems and sustainable development in the Aral Sea basin*. Cambridge University Press.
5. UNESCO, Scientific Advisory Board on Aral Sea Basin. (2000). *Water-related vision for the Aral Sea Basin for the year 2025*. UNESCO Publishing.

Internet ma‘lumotlari

6. www.icwc-aral.uz
7. www.columbia.edu
8. www.euronews.com
9. www.qrstat.uz
10. www.worldbank.org
11. www.iisd.org
12. www.aral.uz
13. www.caspianpolicy.com
14. www.burabai.kz
15. www.aralconference.uz
16. www.britannica.com
17. www.IFAS.org
18. www.kun.uz